

TA'LIM- TARBIYA, RIVOJLANTIRISH VA TUZATISH ISHLARI YAGONA
KORREKSION PEDAGOGIK JARAYON SIFATIDA

Irgashev Rustam To'xtasinovich

Sirdaryo viloyat 71-sonli mahsus maktab-internat direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10644131>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ta'lim- tarbiya, bolalar va o'smirlarning rivojlanishidagi ruhiy va jismoniy jarayonlarga alohida to'xtalib o'tilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim- tarbiya, bolalar va o'smirlarning rivojlanishidagi ruhiy va jismoniy jarayonlar.

EDUCATION, DEVELOPMENT AND CORRECTIVE WORK AS A SINGLE
CORRECTIVE PEDAGOGICAL PROCESS

Abstract. This article focuses on the mental and physical processes of education and development of children and adolescents. During the article, reasonable opinions and considerations are mentioned.

Key words: education, mental and physical processes in the development of children and adolescents.

ВОСПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА КАК ЕДИНЫЙ
КОРРЕКЦИОННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется психическим и физическим процессам обучения и развития детей и подростков. В ходе статьи приводятся обоснованные мнения и соображения.

Ключевые слова: воспитание, психические и физические процессы в развитии детей и подростков.

Bolalar va o'smirlarning rivojlanishi o'z ichiga ham jismoniy holatlarni, ham ruhiy jarayonlarni oladi. Inson biologik mavjudot bo'lganligi sababli tabiatning qonunlari unga ham taalluqlidir. Ammo bu qonunlar boshqa jonli mavjudotlardan ko'ra insonga boshqacharoq ta'sir etadi. Boshqa jonli mavjudotlar tashqi muhitga moslashib, o'zlarining hayot kechirishlari uchun tayyor narsalardan foydalansa, inson jamiyatda yashar ekan, kerakii narsalarni o'zi ishlab chiqaradi. Shaxsning rivojlanishi, kamolot darajasiga yetishi masalasiga turli asrlarda, turli g'oyalar bilan qurollangan olimlar, faylasuflar, psixologlar turlicha yondashganlar. Ingliz faylasufi Djon Lokk fikricha, jamiyatda kishilarning rivojlanishida yetakchi omil — muhitdir.

Amerikalik psixolog E. Tomdayk fikricha, bola genlaming maxsus zaryadlangan batareyasidir. Bu batareya o'zgaras bo'lib, bolaning faqat jismoniy rivojlanish holatinigina belgilab qolmasdan, balki aqliy sifatlarini ham belgilaydi. Psixologiya fanidan ma'lumki, shaxsning faoliyati uning rivojlanishida asos hisoblanadi.

Mehnat faoliyatida aqli zaif o'quvchilar ma'naviy va jismoniy jihatdan rivojlanib boradilar. Mehnat turlari o'zgaradi, kengayadi, chuqurlashib boradi. Boshlangich sinflardagi asosiy mehnat o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishdan iborat bo'lib, yuqori sinflarda ijtimoiy foydali mehnat ishlab chiqarish mehnati bilan almashadi. O'quvchilar rivoji uchun mehnatning mohiyati katta ahamiyatga ega. Mehnatni to'g'ri tashkil etish, uni ta'lim bilan bog'lab olib borish asosida o'quvchilar juda ko'p bilimlarni egallab oladilar. Bolaning ijtimoiy tajribasi ortadi, ishlab chiqarish jarayonlaridagi munosabatlarni tushunadi, mehnatning hayotda tutgan o'rnini anglay boradi. Mehnat ko'nikmasi, malakalarini egallab borish jarayonida shaxs ham aqliy, ham jismoniy jihatdan rivojlanishda davom etadi. Mehnat jarayonidagi intellektual, ijodiy rivojlanish ulardagi tushunchalarni

chuqurlashtiradi va aniqlashtirib boradi. Ba'zi pedagogik adabiyotlarda ijtimoiy faoliyat, badiiy faoliyat, sport faoliyati va boshqa faoliyat turlari haqida ham bilimlar beriladi. Faoliyatda yordamchi maktab o'quvchilarining ongi shakllanib boradi. Faoliyat jarayonida shaxs atroflicha rivojlanib, tashqi olamga munosabatlari rivojlanadi. Maktabdagi boshlang'ich ta'lim davrida o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash va kamol toptirib borish jarayonlari o'rtasidagi o'zaro bog'lanish, ayniqsa, yaqqol namoyon bo'ladi. Ta'lim bilan tarbiya yordamchi maktab o'quvchilarining ruhiy kamol topib borishi uchun belgilab beruvchi ahamiyatga egadir. Kamol topib borishidagi olg'a harakat esa o'z navbatida ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim jarayonida oligofrenopedagog shuni

e'tiborga olishi muhimki, o'quvchilar o'zlariga taklif qilingan ba'zi vazifalarni tamomila mustaqil ravishda bajara oladilar, bunda ular ruhiy kamol topib borishning shu paytgacha erishilgan darajasiga, amaliy tajriba, bilim, malaka va ko'nikmalarga tayanadilar. Shu bilan birga biror murakkabroq topshiriqni mustaqil ravishda eplay olmagani o'quvchi uni o'qituvchi yordamida (uning qo'shimcha tushuntirishlar ko'rsatishi, yordamchi savollar berishi va hokazo y o'l bilan) bajara oladi. Bu hoi yordamchi maktab o'quvchisi imkoniyatining go'yoki ikkilamchi darajasi bo'lib, u psixologiyada «eng yaqin kamol topish zonasi» deb ataladi. Shu sababli ta'lim jarayoni aktual kamol topish davrlaridagi mehnat faoliyati ularning rivojlanishida yetakchi omillardan biridir.

Mehnat faoliyatida aqli zaif o'quvchilar ma'naviy va jismoniy jihatdan rivojlanib boradilar. Mehnat turlari o'zgaradi, kengayadi, chuqurlashib boradi. Boshlang'ich sinflardagi asosiy mehnat o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishdan iborat bo'lib, yuqori sinflarda ijtimoiy foydali mehnat ishlab chiqarish mehnati bilan almashadi. o'quvchilar rivoji uchun mehnatning mohiyati katta ahamiyatga ega. Mehnatni to'g'ri tashkil etish, uni ta'lim bilan bog'lab olib borish asosida o'quvchilar juda ko'p bilimlarni egallab oladilar. Bolaning ijtimoiy tajribasi ortadi, ishlab chiqarish jarayonlaridagi munosabatlarni tushunadi, mehnatning hayotda tutgan o'rnini anglay boradi. Mehnat ko'nikmasi, malakalarini egallab borish jarayonida shaxs ham aqliy, ham jismoniy jihatdan rivojlanishda davom etadi. Mehnat jarayonidagi intellektual, ijodiy rivojlanish ulardagi tushunchalarni chuqurlashtiradi va aniqlashtirib boradi. Ba'zi pedagogik adabiyotlarda ijtimoiy faoliyat, badiiy faoliyat, sport faoliyati va boshqa faoliyat turlari haqida ham bilimlar beriladi. Faoliyatda yordamchi maktab o'quvchilarining ongi shakllanib boradi. Faoliyat jarayonida shaxs atroflicha rivojlanib, tashqi olamga munosabatlari rivojlanadi.

Maktabdagi boshlang'ich ta'lim davrida o'quvchilarni o'qitish, tarbiyalash va kamol toptirib borish jarayonlari o'rtasidagi o'zaro bog'lanish, ayniqsa, yaqqol namoyon bo'ladi. Ta'lim bilan tarbiya yordamchi maktab o'quvchilarining ruhiy kamol topib borishi uchun belgilab beruvchi ahamiyatga egadir. Kamol topib borishidagi olg'a harakat esa o'z navbatida ta'lim jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

REFERENCES

1. «Inklyuziv ta'lim» muvaqqat Nizomi. 2005 yil.
2. Imkoniyati cheklangan bolalar va o'smirlar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish to'g'risida muvaqqat NIZOM. O'RXTV T., 19 syentyabr, 2005. gazeta .uz.
3. Maxsudova, S. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARIDA ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. Models and methods in modern science, 2(5), 50-53.
4. Tovbayevna, M. N., & Nosirova, M. (2021). Methods Of Organizing Geography Lessons For Childrenpeople With Disabilities Inclusive Education. JournalNX, 7(03), 187-190.
5. Maxsudova, S., & Omonqulova, F. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING IQTIDORINI OSHIRISH UCHUN

HARAKATLI O'YINLARDAN FOYDALANISH. Академические исследования в современной науке, 2(12), 69-73.

6. Khudayberdievich, R. B., Tavbaevna, M. N., Muratovna, N. S., Djumanovna, T. M., & Kurbanovna, T. R. (2019). Educating research approach in future teachers. *Journal of Critical Reviews*, 7(4), 2020.
7. Ilhomovna, M. S. (2021, July). HEALTHY ENVIRONMENT-HEALTHY COMMUNITY. In *Archive of Conferences* (pp. 62-66).
8. Maxsudova, S. (2023). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF DEVELOPING THE CREATIVITY OF FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS. *Science and innovation*, 2(B11), 540-543.
9. Ilhomovna, M. S. (2022). SIGNIFICANCE AND ROLE OF PEDAGOGICAL CREATIVITY.
10. Taniberdiyev, A., & Maxsudova, S. (2023). CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF CREATIVITY IN FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS. *Modern Science and Research*, 2(12), 466-472.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH